

ВЛИЯНИЕ СВАДЕБНЫХ ОБРЯДОВ НА ЭКОНОМИКУ И ОБРАЗОВАНИЕ КЫРГЫЗСКОГО И УЗБЕКСКОГО НАРОДОВ

З. Кудайбергенова¹

Аннотация:

В статье проанализировано влияние традиции “свадьбы” на экономику и образование народов кыргызстана и узбекистана. С каждым годом в наши дни увеличивается много видов свадеб, юбилеев и разных видов торжеств. У каждого народа имеются свои обычаи и традиции. Некоторые проводят эти мероприятия чтобы покрасоваться перед родственниками и друзьями, получают большие кредиты, чтобы накрыть богатый стол. Некоторые слои населения, с небольшим достатком, стараются не отставать от других и проводят роскошные свадьбы. В последнее время заметно, что кафе и ресторанов строится больше, чем медицинских учреждений и школ. Молодежь и студенты также участвуют в обслуживании традиционных свадеб. В таком случае вполне возможно, что образование в стране будет ослаблено. Хоть нам этого и не видно, но само собой разумеется, что чрезмерные траты оказывают прямое влияние на материальную базу, образование и здоровье граждан страны. Можно сделать выводы из этого, что лишние перерасходы средств поднялось даже на государственный уровень.

Ключевые слова: семья, экономика, общество, свадьба, обряд, традиции, церемонии, родственники, колорит, счастье.

doi: <https://doi.org/10.2024/6reinn60>

Семья остается основной ячейкой общества и его социальной базой. Поэтому государство заинтересовано в укреплении и развитии этой ячейки общества, оно придает большое значение ее укреплению, условиям формирования нормальной семейной жизни. Чтобы построить эту семью, люди делают много приготовлений. В нашей статье мы решили поговорить об истории свадеб в кыргызских и узбекских семьях, связанных с ними расходах, влиянии на экономику и образование народа. Для начала вернемся к истории брака.

Свадебные обряды у кыргызов издревле богаты на специальные обряды и обычаи. Многие из них, конечно же сейчас потеряли былую актуальность, но некоторые присутствуют и по сей день. В Кыргызстане обычай проводы невесты замуж (кыз узатуу) превратился в самую настоящую свадьбу, с одной только разницей - ее проводят родители невесты для своих многочисленных

¹ *Кудайбергенова Зейнеп Совхозбаевна, доцент кафедры Филологического и социально-экономического образования Педагогического института Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына. г. Бишкек*

родственников и знакомых. Иногда, сторона невесты проводит обряд провожания невесты, а родственники жениха, обходятся без проведения свадьбы.

Как подчеркнул Абрамзон С.М. «Являлась главным условием заключения брака, калым (выкуп за невесту) у киргизов, как у многих других народов. Развитие института калыма, превращение его в те формы, в которых он известен у народов Средней Азии и Казахстана, как нам кажется, невозможно рассматривать только в рамках брака и семьи, вне связи с экономической структурой общества, с развитием самих патриархально - феодальных отношений. В литературе, относящейся к казахам, тоже имеются разноречивые показания. При помощи калыма у них бедняков устраивается приличное приданное, которое, таким образом, несколько и никогда не уступает калыму, а у многих даже превосходит его» [1, с.34].

Общество кровно заинтересовано в том, чтобы семьи, составляющие его основу, были крепкими. Недаром говорят: «Крепкая семья - крепкая отчизна». В наши дни обществу небезразлично и то, какой климат царит в семье, какие принципы семья исповедует, чем она дышит, ведь именно в семье воспроизводится новая жизнь, воспитываются будущие граждане страны. Семейное счастье не даётся легко, в наш просвещенный век построить счастливую семью значительно труднее, чем это было несколько десятилетий тому назад. Сегодня создающему нужно обладать знаниями из самых разных областей человеческого бытия, но и этого мало. Семейной жизни не обойтись без душевной деликатности, тактичности. Многие страницы этой статьи как раз и посвящены вопросам семейной дипломатии, мужскому и женскому достоинству, семейной азбуке, культуре поведения.

П. Богаевская также указывает: «Когда же брак заключён, приданое оказывается почти всегда более назначенного калыма. Между бедными приданое тоже по большей части превышает калым». Иное освещение этого вопроса даёт Г. Гинс: «приданое, которое обычно даётся за калым ровно половине стоимости последнего». Существенное замечание находим у А. Евреинова: «На полученное калым отец снаряжает дочь: делает кибитку, потребное платье, домашнюю утварь, отделяет часть скота и провожает в аул жениха» [2, с.34].

В книге так называемый, как «Совет да любовь» который опубликовано в Казахстане были следующие информации о семейных проблемах «И здесь калым выступает в качестве материальной основы для подготовки приданого. Проблемы современной семьи народов СССР обсуждались на всесоюзных и региональных научных сессиях, конференциях и совещаниях в Ашхабаде (1983 года), Черновцах (1984 г.), Махачкале (1985 года) и др. В частности, среднеазиатское региональное совещание по теме «Новое и традиционное в быту сельской семьи народов Средней Азии и Казахстана», проходившее в марте 1983 г. в Ашхабаде с участием ведущих учёных- этнографов и социологов Москвы, среднеазиатских республик и Казахстана, подвело итоги. Прогнозы современной семьи в этих республиках за 1981-1982 г. на совещании сделаны важные выводы и приняты рекомендации, направленные на дальнейшее расширение и углубление разработки проблемы семьи народов Средней Азии

и Казахстана. Совещание рекомендовало сообщения о современной семье и брачно-семейных отношениях у народа в Средней Азии и Казахстана [8,с.63].

Этнограф таджикского народа Тошматов Н.Э. в своем труде "Традиционная свадебная обрядность селения Суфи Ориф" написал о таджикских свадебных обряд: "Население Ура-Тюбинского района включая и изучаемое селение в конце XIX-начале XX в. по своему этническому составу было неоднородным. Здесь, кроме основного населения таджиков, жили различные группы тюркоязычного населения. Следствием этнической неоднородности населения явились "разнообразные напластования в его традиционной культуре", в частности в свадебной обрядности". Выражается это в имеющихся различиях и своеобразиях, иногда значительных, свадебного обряда отдельных местностей. Как отмечает Н.П.Лобачева, "свадебный обряд как элемент культуры является своеобразным индикатором этнической истории его населения". О сложении населения кишлака, которое состоит из таджиков и оттаджичившихся узбеков, "кирк", нами записаны несколько преданий как в самом Суфи Орифе, так и в окрестных селениях, и в г. Ура-Тюбе. Общественным мнением одобрялся брачный возраст девушек в 14-16 лет, а для юношей 16-20 лет. При этом старались, чтобы молодые люди соответствовали друг другу по возрасту. Выбор невесты, а также зависели от воли родителей [7,с.18].

Свадьба – самый значительный и долгожданный праздник для любой туркменской семьи. Однако сегодня традиционные свадебные обряды в городе из культа превратились в дань этикету, их соблюдение лишь схематично обозначено в канве свадебной церемонии. Наиболее ярко свадебный ритуал выполняется в сельской местности, но и там даже самые старые аксакалы уже не помнят всех деталей свадебного торжества. Когда-то браки в Туркмении заключались в очень раннем возрасте, старейшины рода подбирали пары задолго до их совершеннолетия, поэтому церемония сватовства просто отсутствовала. Новое и традиционное в быту туркменской сельской семьи [6,с.8]. На совете родственников, называвшемся «генеш той» обсуждались условия проведения церемонии и назначалась торжественная дата. Платье невесты при всей своей сдержанности и консервативности кроя всегда богато украшалось вышивкой и ювелирными изделиями, которые пришивались на грудь в несколько рядов и выполняли функцию оберегов. При ходьбе украшения издавали мелодичный звук и тем самым отгоняли злых духов, которые, по преданиям, все время вьются возле молодой женщины, привлеченные ее красотой. Невесту вообще берегли от злых сил всеми доступными способами: укрывали ее с ног до головы накидками, вплетали в свадебный наряд множество оберегов, от косичек из верблюжьей шерсти до зубов свиньи, украшали руки девушки различными талисманами от сглаза.

Главарем семьи, ее полновластным хозяином были отец и муж. В его распоряжении находились земля, скот и другие средства производства, служившие экономической основой власти главы семьи, были неограничены, все члены семьи должны были беспрекословно подчиняться ему. В руках отца находилась судьба детей. По своему выбору и усмотрению он женил сыновей, выдавал замуж дочерей; мать имела право только высказывать свое мнение о

семейных делах. При женитьбе сына или выдаче дочери замуж прежде всего учитывалось социальное и имущественное положение будущих родственников и их родственные связи, а не личная склонность вступающих в брак. Не было принято даже ставить в известность о брачном партнере тех, чья судьба решалась: как правило, жених и невеста о предстоящем браке узнавали в последнюю очередь. В семье ярко проявляются черты национальной особенности культурных традиций, обычаев, нравов. Ярким национальным колоритом отличается и семья у народов Средней Азии, в том числе современная узбекская сельская семья, изучению которой посвятили несколько лет авторы этой книги. Обряд мусульманского бракосочетания (ника) совершался в доме невесты. Свадебные торжества продолжались два-три дня, в зависимости от благосостояния родителей новобрачных. Как правило, молодожены жили в доме родителей мужа [9, с.18].

Банкеты в Кыргызстане, как правило, проходят с завидной для многих других стран пышностью. Существует много видов свадеб, юбилей, рождение ребенка, прощание с невестой, знакомство с невестой, посидение после долгой разлуки и многие другие случаи. Каждый из семи регионов страны имеет свои обычаи и традиции. Это стало абсурдом – чтобы покрасоваться перед родственниками и друзьями, некоторые берут кредиты, чтобы накрыть богатый стол и резать скотину. Некоторые слои населения, пусть даже и рядовые, стараются проводить роскошные свадьбы. Большинство центральноазиатских свадеб сопровождаются чрезмерным празднованием. Также бывают случаи, когда некоторые граждане берут кредиты на такую деятельность и не могут восстановиться, а также теряют недвижимость. Заметно, что кафе и ресторанов строится больше, чем медицинских учреждений и школ. Молодежь и студенты также участвуют в обслуживании традиционных свадеб. В таком случае вполне возможно, что образование в стране будет ослаблено. Проблемы перерасхода средств на праздники поднялись даже на государственный уровень.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев настроен объявить такие торжества вне закона. Сотни гостей, бесконечные ряды столов, уставленных едой, живая музыка и дорогие автомобили. Как и в других частях Центральной Азии, население Узбекистана любит устраивать пышные свадьбы и пускать пыль в глаза гостям, даже если на это уйдут все сбережения.

Большие узбекские свадьбы, на которые приглашают сотни гостей, могут нанести серьезный ущерб семейному бюджету и погрузить людей в пучину долга [11, с.1]. Согласно результатам оценки Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, по итогам 2023 года уровень бедности в Узбекистане снизился до 11,0%. Центром экономических исследований и реформ проведен анализ изменения уровня благосостояния населения Узбекистана за 2022-2023 гг. на основе данных обследования бюджета домохозяйств по всей республике. Следует отметить, изменение уровня бедности в Узбекистане было пересмотрено на основе лучших мировых практик [10, с.1].

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен проект закона об упорядочении традиций, торжеств и обрядов. Его инициаторами являются 7 парламентариев из числа социал-демократов и социалистов. Основной

разработчик - юрист, бывший генпрокурор, депутат ВС Аида Салянова. Закон направлен на «искоренение среди государственных и муниципальных служащих фактов чрезмерной расточительности, помпезности, нездорового щегольства при проведении свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов, мероприятий, посвященных памяти усопших». Салянова отметила, что действие закона, в случае его принятия будет распространяться не на всех жителей страны, а только на политических, специальных и административных должностных лиц госорганов, политических и административных должностных лиц муниципальных органов [12, с.7]. Хотя нам этого и не видно, но само собой разумеется, что чрезмерные траты оказывают прямое влияние на материальную базу, образование и здоровье граждан страны. Можно сделать вывод, что на снижение бедности в Узбекистане влиял запрет чрезмерных расходов со стороны государства.

Список использованной литературы:

[1]. Абрамзон С.М. *Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи*. Под. ред. С.Т. Табышалиев.-Ф.: Кыргызстан, 1990.-480.

[2]. Бикжанова М.А. *Семья в колхозах Узбекистана*. Ташкент.1959.132.12.

[3]. Кисляков Н.А. *Семья и брак у таджиков // Труды ИЭ АН СССР себя в нов. сер. М.-си., 1959.123.44ст*

[4]. Мухитдинов И, Моногарова Л.Ф. *Современный и традиционный семейный быт таджиков*. Душанбе. Дониш.1991.328.

[5]. Моногарова Л.Ф. *Структура современной городской семьи таджиков по материалам городов Ура-Тюбе*. Исфара. 1982.13-26.

[6]. *Новое и традиционное в быту туркменской сельской семьи*. Отв.ред.Г.П.Васильева.А.О.Орозов.Ашхабад.Ылым.1989.236.8ст

[7]. Тошматов Н.Э. *Традиционная свадебная обрядность селения Суфи Ориф*. Душанбе.Дониш.1991.18.

[8]. *Совет да любовь*. Сост. А.Крылов.Алма-Ата.Кайнар.1987.384.6ст

[9]. Ташбаева Т.Х. Савуров М.Д. *Новое традиционное в быту сельской семьи узбеков*. Ташкент. Издательство "Фан".1989.267.23ст

[10]. <https://www.google.com/search?>

[11]. https://24.kg/ekonomika/271655_zachertoy_bednosti_vkyrgyzstane_ji_vet_tret_naseleniya_stranyi/

[12]. kg.akipress.org/news:630526?f=cp